

НОКНИНГ ЗАРАКУНАНДАСИ НОК ШИРИНЧАСИ (*Psylla pyri L*)
БИОЭКОЛОГИЯСИ ВА УЛАРГА ҚАРШИ КУРАШ УСУЛЛАРИ

¹Х.Х. Шукуров, ²М.К.Рахмонова, ³Х.И.Эргашова

¹Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Тошкент филиали Илмий ишлар ва инновациялар бўйича директор ўринбосари

²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти Ўсимликлар ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари карантини кафедраси мудири, к.х.ф.ф.д (PhD), доцент

³Ўсимликлар ва қишлоқ хўжалик маҳсулотлари карантини кафедраси ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8003092>

Аннотация. Мақолада нок зараркунандасининг биоэкологияси ҳамда, зарари оқибатида нокзорларда юз бераётган ўзгаришларва нок зараркунандасига қарши кураш чоралари ҳақида сўз юритилган.

Калим сўзлар: Биоэкология, тухум, личинка, етук зот, , кураш чоралари, кимёвий ишлов, препарат.

Мамлакатимизнинг табиий иқлим шароитлари боғдорчилик ривожлантириш, улардан юқори сифатли ва мўл ҳосил олиш учун ғоят қулай. Етиштирилаётган бу маҳсулотлар ўзининг витаминларга бойлиги, ширалилиги ва тўйимлилиги билан инсон саломатлиги учун қимматбаҳо ҳисобланади. Боғлардан мўл ва сифатли маҳсулот олиш учун уларнинг асосий зараркунандалари, касалликлари ва бегона ўтларга қарши кураш ишларини доимий равишда ўтказиш зарур бўлади.

Олмадан кейин энг кўп тарқалган мева экини нок бўлиб, мевасининг мазалиги билан қадрланади. Нок мевалари янгилигича истеъмол қилинади, қоқи, консерва, сўқат, повидло, мураббо, шарбат, вино, бекмес (нок асали) тайёрланади. Ўзбекистонда етиштириладиган нок таркибида 10,8-12,7 % гача шакар, 0,13-0,30 % кислоталар, 0,35 % га яқин пектин ва 0,31 % кул бор. Ўзбекистоннинг иқлим шароити нок учун унчалик қулай эмас, лекин шунга қарамадан бизда қурғоқчиликка, иссиққа, касаллик ва зараркунандаларга чидамли маҳаллий навлари мавжуд.

Нокнинг Европа навлари шох-шаббаси сийрак, ихчам, кўпинча пирамида шаклида, новдалари юқорига тик ўсган бўлиб, йўғон шохларида ҳосил новдалари зич жойлашган, уларда барглари ҳамда ҳосил органлари жуда кўплиги билан ҳарактерланади.

Нок айрим маҳаллий навлари бир туп дарахтдан 1000-1400 килограммгача ҳосил бериши мумкин.

Боғларнинг асосий зараркунандаларига қарши кураш чоралари ўз вақтида ўтказилмаган ҳолларда ўртача 35-40% ва ундан кўп ҳосил йўқотилади ҳамда маҳсулот сифати пасаяди.

Тадқиқот натижалар; Тадқиқотларимизни Андижон вилоятининг Избоскан тумани М.Мирзаев номидаги Боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий текшириш институти Андижон тажриба станцияси олиб бордик. Унга кўра уруғли мевали боғларда (олма, нок ва беҳи) зараркунандалардан олма мевахўри, ўргимчаккана, қўнғир мева канаси, дўлана канаси, шира битлари, куртак ва барг парвоналари, ғилофли, мина ҳосил қилувчи ва гирдак куялар, олма қандаласи, пўстлоқхўрлар, бошқалар жиддий зарар етказиши мумкин. Тадқиқот олиб борилган майдонларда нокнинг энг хафли зараркунандаси нок ширинчаси

(Psylla pyri L) энг кўп учради ва зараркелтирди. Нок ширинчаси (*Psylla pyri L*) асосан нок дарахтларини зарарлайди. Зараркунанда ўсимликнинг куртак, барг, ёш новда, гул барг банди ва мевасининг ширасини санчиб сўриб зарарлайди. Етук ҳашоротнинг узунлиги 3 мм бўлиб, баҳорда сариқ-кўнғирдан то сарғиш-қизилгача, кузда тўқ жигарранг кўринишида бўлади. Зарарланган органлар кучсизланиб барг ва тугунчалар қорайиб, буришиб, куриб тушиб кетади. Зараркунанда ўзидан ёпишқоқ шира (эксскримент) ажратиб чиқаради. Натижада барг ва мевалар ифлосланади. Иссиқ ва қуруқ ҳаво бу зараркунандани ривожланиши учун жуда қулай ҳисобланади. Зараркунанда етук ҳашорат ҳолида пўстлоқлар ости, ёриқлар ва ўсимлик қолдикларида қишлайди. Эрта баҳорда ҳаво харорати 2-3 °С бўлганда қишловдан чиқиб, 5 °С да урчий бошлайди. Харорат 10 °С да тухум қўяди. (1-расм). Зараркунанда урғочилари тухумларини куртак қобиклари, гул банди ва барглари томирига занжирсимон қилиб қўяди. Зараркунанда ҳаёти мобайнида ўртача 500-1150 донагача тухум қўяди. Бир мавсумда 4-5 та авлод беради. Нок дарахтида личинкаси ва вояга етганлари барг ширасини сўради, барглари ўз эксскрименти билан ифлослантириб ассимиляция жараёнини бузилишига олиб келади ва натижада зарарланган дарахт ҳосилига салбий таъсир қилиб, кейинги йил мева берувчи куртаклари етилмайди.

2021-2022 йиллар мавсумида сўрувчи зараркунандалардан нок ширинчаси (*Psylla pyri L.*) нок боғларининг барг ва ҳосил органларини кучли зарарлади. Натижада нок дарахтлари ўсишдан орқада қолиши ва олинаётган ҳосилнинг сифати пасайганлиги кузатилди. Шунинг учун ҳам бу зараркунандаларга қарши илмий асосланган муддатларда қўлланиладиган химоя чора-тадбирларини ишлаб чиқиш мақсадида бир нечта кимёвий препаратларни уруғ мевали боғларда нок ширинчасига қарши синовдан ўтказилди. Дастлабки олиб борилган тадқиқотлар Андижон вилояти Избоскан тумани М.Мирзаев номидаги Боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий текшириш институти Андижон тажриба станциясининг нок боғларида дастлаб кичик дала тажрибалари шаклида олиб борилди.

1-расм. Оддий нок ширинчаси тухуми: янги қўйилган (а) ва туғилишга тайёр личинкалар (б)

(Интернет маълумоти)

Кураш чоралари. Агротехник тадбирлар - кузда хазон барглари тўплаб ёқиб юбориш, дарахт танасини эски пўстлоқлардан тозалаш, дарахт атрофини яхшилаб чопик қилиш, дарахтлар танасини охак билан оқлаш.

Куртаклар бўртиш вақтида ёғли препаратларни қишлаётган зараркунандаларга қарши пуркаш энг самарали ҳисобланади.

Ovipron ёки Zimovit (10-15 л/га) + KORATEK PLYUS биргаликда қўшиб пуркалади. Ёш боғлар ва питомниклар июнь ва июль ойларида яна бир ёки икки марта ишлов берилиши керак.

REFERENCES

1. Баева В.Г. Главнейшие вредители плодовых культур в Центральном Таджикистане // Тр. ИЗИП им. Е.Н. Павловского, 1960. – Вып. 45. – 53 с.
2. Васильев В.П., Лившиц И.В. Вредители плодовых культур. – М.: Колос, 1984. – 398 с.
3. Хўжаев Ш.Т. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар (II-нашр). – Тошкент: Ком ДАР, 2004. – 103 б.
4. <https://iim.uz/ru/news/view?id=231>
5. Rahmonova, M. K., & Mirabdullayeva, N. (2022). Systematic analysis of the dominant entomophage species in the gardens of the andjjan region. *Science and Innovation*, 1(1), 227-235.